

MACIEJ GRZESZCZAK¹
ORCID: 0000-0002-4629-8426

**KOMUNIKATY DZIENNE WOJEWODY POZNAŃSKIEGO
O SYTUACJI POLITYCZNEJ W REGIONIE KONIŃSKIM
W 1939 ROKU (KWIECIEŃ-SIERPIEŃ)**

Strona | 245

*Daily reports of the Poznań voivode on the political situation in the Konin region
in 1939 (April–August)*

Wprowadzenie

W Archiwum Państwowym w Poznaniu w zespole archiwalnym - Urząd Wojewódzki Poznański zachowały się trzy posyty komunikatów dziennych z 1939 roku, w których wojewoda poznański informował o sytuacji w podległym mu województwie². Zachowały się komunikaty: nr 29, 76-98 i 100-187. Zawierają one różnego rodzaju informacje. Dotyczą aktywności partii politycznych i organizacji społecznych, działalności mniejszości narodowych i sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim, informują o pożarach, katastrofach, samobójstwach i przestępczości. Powstawały jako dokumenty urzędowe i były wysyłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Dowództwa Okręgu Korpusu (DOK) VII w Poznaniu i DOK VIII w Toruniu oraz do Wielkopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej. Ostatni komunikat (nr 187) pochodzi z 22 sierpnia.

W 1939 roku komunikaty dzienne były, obok sprawozdań miesięcznych oraz okresowych sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa, podstawową formą informowania organów państwowych o wszelkich aspektach życia w województwie poznańskim³. Należy jednak zwrócić uwagę, że były sporządzane bardziej szczegółowo i omawiały wydarzenia jednostkowe, gdy sprawozdania miesięczne i okresowe były ich syntetycznymi podsumowaniami.

Generalnie należy stwierdzić, że zarówno obydwa rodzaje

¹ Historyk i pasjonat regionalistyki.

² Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Urząd Wojewódzki Poznański (dalej: UWP), sygn. 5723-5725.

³ Tamże, sygn. 5710-5721. Kopie cyfrowe wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w Internecie na stronie www.szukajwarchiwach.pl w zespole Urząd Wojewódzki Poznański, seria: 2.1 Sprawy polityczne (<https://szukajwarchiwach.pl/53/296/0/2.1#tabJednostki>).

sprawozdań, jak i komunikaty dzienne nie były dotąd szerzej wykorzystywane w badaniach nad regionem konińskim. Wydaje się, że spojrzenie przez pryzmat komunikatów wojewody poznańskiego na zjawiska społeczne i polityczne występujące w regionie konińskim, które były odzwierciedleniem tychże zjawisk w skali całego województwa – położonego strategicznie, ponieważ graniczącego z III Rzeszą – może stanowić interesujący przedmiot badań regionalnych. Po drugie, analiza komunikatów ma duże znaczenie poznawcze, umożliwia bowiem pełne zrozumienie procesów społeczno-politycznych występujących w regionie konińskim na tle wydarzeń ogólnopolskich u schyłku dwudziestolecia międzywojennego. Uważamy zatem, że wystąpiła potrzeba edycji tych dokumentów.

W komunikatach dziennych najwięcej miejsca, co jest zrozumiałe, zajmowały treści dotyczące bieżącego życia politycznego zarówno ludności polskiej, jak i mniejszości narodowych, oraz meldunki z pogranicza polsko-niemieckiego. Biorąc pod uwagę region koniński (powiaty: koniński, kolski i turecki), najobszerniej była relacjonowana działalność partii politycznych oraz mniejszości niemieckiej.

Największy odsetek ludności niepolskiej w Wielkopolsce stanowiła mniejszość niemiecka. Po zmianie granic administracyjnych województwa poznańskiego, do której doszło 1 kwietnia 1938 roku⁴, mieszkało na jego terytorium 191 056 Niemców (7,61% ogółu mieszkańców)⁵. Liczba ludności niemieckiej spadła o ponad 1,6%. Było to konsekwencją przejęcia z województwa łódzkiego czterech powiatów (kaliskiego, kolskiego, konińskiego i tureckiego), które zamieszkiwało 37 489 Niemców, tymczasem w powiatach przekazanych do województwa pomorskiego żyło 56 406 obywateli polskiej narodowości niemieckiej. Zdaniem Dariusza Matelskiego stan ludności niemieckiej w Wielkopolsce nie uległ większym zmianom do sierpnia 1939 roku⁶.

W strukturze województwa poznańskiego znalazły się po reformie administracyjnej powiaty o dużym odsetku ludności mojżeszowej. 1 kwietnia 1938 roku cztery scalone z Poznańskiem powiaty były zamieszkiwane przez 50 786 Żydów (7,52% ogółu ludności tych powiatów). W ten sposób liczba Żydów w Wielkopolsce wzrosła do 55 641 osób. Nastąpił zatem istotny wzrost mniejszości żydowskiej w województwie

⁴ „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 1937, nr 46, poz. 350; Z. Kaczmarek, *Powrót do Macierzy. Powiat koniński w obliczu włączenia w strukturę administracyjną woj. poznańskiego w 1938 r.*, „Rocznik Koniński”, t. 11, 1997, s. 93-108.

⁵ APP, UWP, sygn. 5708, k. 94-95.

⁶ D. Matelski, *Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce 1918-1939*, Poznań 1997, s. 36.

poznańskim – z 0,33 do 2,22%. W 1939 roku liczba ludności żydowskiej we wschodnich powiatach spadła do ok. 47 000. W regionie konińskim mieszkało ok. 18 400 Żydów⁷.

Życie polityczne w Wielkopolsce w pierwszych miesiącach 1939 roku upłynęło pod kątem kampanii politycznej w okresie wyborów samorządowych. Mniej więcej od kwietnia/maja nastąpił proces wyciszenia walki politycznej. W komunikatach szeroko były relacjonowane poczynania głównych sił opozycyjnych: Stronnictwa Narodowego (SN), Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Stronnictwa Ludowego (SL). Mniejsza uwaga była koncentrowana na ugrupowaniu prorządowym, czyli Obozie Zjednoczenia Narodowego (OZN). W dużo mniejszym stopniu komunikaty relacjonowały działalność organizacji społecznych, chociażby takich jak: Liga Morska i Kolonialna (LMiK), Polski Czerwony Krzyż (PCK) czy Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP). Przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, czytając zarówno sprawozdania, jaki i komunikaty dzienne, to zauważalne zmiany w postawach partii opozycyjnych i ich dążenie do konsolidacji narodowej. W sytuacji zagrożenia zewnętrznego wyhamowana została walka o kształt ustrojowy II Rzeczypospolitej. Wyrazem tego były coraz częściej słyszalne opinie, że należy się podporządkować dyrektywom władz państwowych⁸. Można rzec, że problemy wewnętrzne zeszyły na dalszy plan. Przykład: w czerwcu 1939 roku część wielkopolskich działaczy opozycyjnego SN manifestowała swą gotowość współpracy „[...] nad wzmocnieniem obronności kraju przez wyrażanie całkowitego oddania się pod rozkazy Naczelnego Wodza”⁹.

W odniesieniu do mniejszości niemieckiej, która została objęta szczególnym zainteresowaniem, komunikaty zawierały informacje o jej działalności politycznej, stosunku do państwa polskiego, ruchu migracyjnym oraz stosunku do Funduszu Obrony Narodowej (FON) i Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej (POP). Generalnie należy stwierdzić, że wraz

⁷ APP, UWP, sygn. 5708, k. 94-95; I. Kowalski, *Mniejszość żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1939*, „Kronika Wielkopolski”, nr 4(75), 1995, s. 42-43; M. Opiola, T. Kawski, *Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942*, Toruń 2008, s. 10 i n.

⁸ APP UWP, sygn. 5712, k. 32.

⁹ Tamże, sygn. 5711, k. 62; sygn. 5712, k. 101-102. Był to zasadniczy zwrot w polityce wewnętrznej SN spowodowany bezpośrednim zagrożeniem Polski. Należy również upatrywać w nim realizacji podstawowego celu programowego SN, jaki sformułował Roman Dmowski, główny ideolog ruchu narodowo-demokratycznego: przejście władzy przez obóz narodowy musi odbyć się na drodze zjednoczenia społeczeństwa z rządzącymi pod hasłem jedności narodowej. Poglądom tym dał wyraz Stanisław Czapiewski (redaktor naczelny narodowo-katolickiego „Orędownika”), który podczas spotkania w Muchlinie (19 II 1939), zorganizowanego przez SN w Turku, wskazał na „[...] konieczność zjednoczenia się pod sztandarami SN i zaznaczył, że jednością możemy coś zbudować [...]”. APP, Polskie partie polityczne, organizacje, stowarzyszenia i związki, sygn. 35, k. 164.

z narastaniem konfliktu polsko-niemieckiego wzrastała aktywność ludności niemieckiej. Butną postawę zaczęli przede wszystkim demonstrować członkowie narodowosocjalistycznej Jungdeutsche Partei für Polen (JDP). Działalność tej partii oraz innych niemieckich organizacji działających w Wielkopolsce (choćby Deutscher Volksverband – DVV) była bacznie obserwowana przez służby policyjne.

Schyłek lat 30. cechowała emigracja ludności niemieckiej. W pierwszym półroczu 1939 roku zbiegło z Wielkopolski ponad 2600 Niemców, co stanowiło ok. 1,4% ludności niemieckiej¹⁰. Informacje o nielegalnym wychodźstwie Niemców pojawiały się niemalże w każdym komunikacie dziennym. Były one zamieszczane w postaci imiennych wykazów osób. Nielegalna emigracja obejmowała najczęściej młodych lub w średnim wieku mężczyzn, którzy decydowali się głównie z obawy przed powołaniem ich do polskiego wojska na opuszczenie II Rzeczypospolitej. Drugim powodem była prowadzona przez władze II Rzeczypospolitej polityka „odniemczania”¹¹.

Mniejszość żydowska nie wykazywała większej aktywności politycznej. Zachowanie Żydów wskazywało na daleko idącą powściągliwość w ocenie stosunków polsko-niemieckich, aczkolwiek odnosili się oni z wrogością do agresywnej polityki III Rzeszy wobec Polski. W jednym ze sprawozdań miesięcznych z życia mniejszości narodowych wojewoda poznański pisał: „Mniejszość żydowska [...] nie ujawnia swych nastrojów. Niektórzy twierdzą, że w razie konfliktu zbrojnego Polski z Niemcami żydostwo światowe gotowe jest oddać do dyspozycji wszystkie kapitały dla gospodarczego zgnębienia Niemiec. Inni oświadczają, że Żydzi będą organizować własne oddziały do walki z Niemcami, aby mieć możliwość wykazania swego patriotyzmu”¹². Komunikaty dzienne zawierały bardzo mało informacji o życiu politycznym tej mniejszości. Aktywność Żydów wzrosła w maju 1939 roku, gdy zaczęli protestować po opublikowaniu przez rząd brytyjski tzw. trzeciej białej księgi, która ograniczała emigrację żydowską do Palestyny.

* * *

Życie polityczne w regionie konińskim nie było jednowymiarowe. Terytorium to było polem walki politycznej najważniejszych ugrupowań: OZN, SN, SL i PPS. W latach 1937-1938 największą bazę organizacyjną w powiatach: kolskim, konińskim i tureckim miało SN. W 163

¹⁰ Tamże, sygn. 5725, k. 22.

¹¹ P. Kacprzak, *Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1919-1939*, „Studia Lubuskie”, 2007, t. 3, s. 153, 158.

¹² APP, UWP, sygn. 5713, k. 68.

kołach tej partii skupionych było 6800 członków. Mniejsze wpływy w społeczeństwie miało SL, które w regionie konińskim zrzeszało 2708 członków w 107 kołach. Prorządowy i wspierany przez administrację państwową OZN miał wówczas stosunkowo nieliczną organizację, składającą się z 33 kół z 1092 członkami. Do ostatniej z liczących się partii, PPS, która została wymieniona w sprawozdaniach wojewody łódzkiego i wojewody poznańskiego, należało 850 osób¹³. W lutym 1939 roku odnotowany został wyraźny wzrost organizacyjny OZN. Obóz zrzeszał w 45 oddziałach 2446 członków¹⁴.

Największą aktywność polityczną przejawiało SN, które od stycznia do lipca 1939 roku zorganizowało 33 zgromadzenia, w których wzięło udział 6530 osób oraz 66 zebrań, na które przyszło 3020 osób¹⁵. Liczba członków oraz aktywność polityczna nie są jednak decydującymi czynnikami odzwierciedlającymi oddziaływanie partii politycznych na społeczeństwo. Są nimi wyniki wyborów parlamentarnych i samorządowych. Wybory parlamentarne w 1935 i 1938 roku zostały zbojkotowane przez opozycję, dlatego też najbardziej miarodajną oceną wpływów poszczególnych partii i obozów politycznych są wyniki głosowań w przeprowadzonych w latach 1938-1939 wyborach do samorządu terytorialnego.

W 1938 roku odbyły się wybory do rad gromadzkich oraz sołtysów i podsołtysów. Spośród kandydatów wystawionych przez komitety wyborcze zgłoszone przez partie polityczne najwięcej radnych w 905 gromadach regionu konińskiego wprowadziło SL – 2141 na 11 719 radnych, co stanowiło 18,27% wszystkich radnych. Ludowcy ustępowali jedynie miejsca kandydatom bezpartyjnym o orientacji prorządowej, którzy zdobyli 39,2% mandatów. Mniej dokładnymi danymi dysponujemy, jeżeli chodzi o wybory sołtysów i podsołtysów. W powiecie konińskim, dla którego jedynie zachowały się wyniki wyborów sołeckich, zdecydowane zwycięstwo odniósł obóz prorządowy, obsadzając 45,4% sołtysów oraz 22,1% podsołtysów. Dużym poparciem cieszyli się kandydaci bezpartyjni (odpowiednio: 27,5% i 29,7%), a w następnej kolejności kandydaci: SL (11,9% i 21,9%), SN (10,9% i 19,2%) i innych ugrupowań (4,3% i 7,1%). Na początku 1939 roku wybierane były rady gminne. W powiecie konińskim wyniki wyborów do samorządu wiejskiego prezentowały się następująco: bezpartyjni prorządowi zdobyli 32,5% mandatów, OZN

¹³ Z. Kaczmarek, K. Pawlak, *Endecja w Wielkopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym*, „Rocznik Wielkopolski Wschodniej”, t. 4, 1976, s. 49.

¹⁴ APP, UWP, sygn. 5712, k. 22-23.

¹⁵ Tamże, k. 8.

- 26,7%, inni bezpartyjni - 15,8%, SL - 12,4%, SN - 10,7%, partie niemieckie (JDP i DVV) - 1,2%, PPS - 0,5% i komuniści - 0,2%¹⁶.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienia, chociaż oparte na niepełnych danych, należy przyjąć, że na wsi dużymi wpływami cieszyło się SL, które rywalizowało ze OZN i SN. W środowisku wiejskim, co podkreślił starosta koniński - Marian Koczorowski, wybory przebiegały spokojnie przy dużym zainteresowaniu społecznym. Bardzo ożywioną działalność prowadziło SN i SL¹⁷.

W 15 miastach regionu konińskiego (Dąbie, Dobra, Golina, Kleczew, Kłodawa, Koło, Konin, Pyzdry, Rychwał, Słupca, Ślesin, Tuliszków, Turek, Uniejów i Zagórów) w wyborach do rad miejskich, które odbyły się w 1939 roku, radnymi zostali wybrani przede wszystkim reprezentanci OZN, SN i PPS. Z ustaleń Zygmunta Kaczmarka i Karola Pawłaka, opartych na zawyżonych szacunkach prasy endeckiej, wynika, że podział mandatów pośród kandydatów tych ugrupowań wyglądał następująco: OZN - 26,4%, SN - 41%, PPS - 13,20%. Dla sześciu z dziewięciu miast powiatu konińskiego zachowały się kompletne protokoły wyborcze. Ich analiza pokazuje, że zwycięstwo odniósł OZN, który wprowadził do rad miejskich 34 na 88 radnych (38,6%). Endecja otrzymała 26 mandatów (29,6%), PPS - 10 (11,4%), mniejszość żydowska - 11 (12,5%), inni kandydaci, w tym prorządowi, otrzymali 7 mandatów (7,9%)¹⁸.

Analizę wyników wyborów samorządowych we wszystkich miastach powiatu konińskiego przeprowadził na swoich łamach „Głos Koniński”. Kandydaci do samorządów miejskich z list OZN uzyskali poparcie 47,6% wyborców, co pozwoliło obsadzić ugrupowaniu prorządowemu 60 ze 124 mandatów. Stronnictwo Narodowe musiało zadowolić się 28 mandatami, PPS otrzymało 10 mandatów, SL - 6 (po trzy w Rychwale i Ślesinie), mniejszość żydowska - 13, inni kandydaci - 7¹⁹. Oznacza to, że w miastach ścierały się poglądy nurtu sanacyjnego, narodowego i socjalistycznego.

* * *

Doniesienia z regionu konińskiego skupiały się głównie na relacjach polsko-niemieckich. Szczegółowej analizie poddana była emigracja Niemców (ze względu na dużą liczbę tych informacji podajemy tylko, jako przykład, zestawienie zbiorcze z komunikatu nr 149 z 7 lipca 1939

¹⁶ Tamże, sygn. 5706, k. 68-69; sygn. 5725, k. 167-168; Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie (dalej: APK), Wydział Powiatowy w Koninie (dalej: WPK), sygn. 523, k. 37; sygn. 567, k. 31 i n.

¹⁷ APK, WPK, sygn. 567, k. 32.

¹⁸ Tamże, sygn. 291, k. 57-58; sygn. 312, k. 33-35; sygn. 382, k. 23, 26; sygn. 425, k. 29-30; sygn. 461, k. 10; sygn. 519, k. 14-15.

¹⁹ „Głos Koniński”, nr 10, 4 III 1939.

roku; pozostałe meldunki o emigracji ludności niemieckiej z regionu konińskiego znajdują się w komunikatach nr: 94, 98, 117, 119, 137, 141, 145).

Innym omawianym zagadnieniem był stosunek mniejszości niemieckiej do Polski. Mamy tutaj do czynienia ze różnicowaniem postaw w obrębie tej samej zbiorowości. Należy przyjąć, że w środowiskach, w których duży wpływ miały kościoły protestanckie, stosunek Niemców do państwa polskiego był umiarkowany. Wojewoda poznański eksponował w sprawozdaniach i komunikatach wszelkie przejawy działalności religijnej, które mogły świadczyć o lojalności Niemców wobec Polski. Doskonałym tego przykładem było chociażby egzemplifikowanie nabożeństw odprawianych z okazji imienin prezydenta Ignacego Mościckiego (1 lutego), Józefa Piłsudskiego (19 marca) oraz marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (18 marca). Z okazji imienin głowy państwa polskiego nabożeństwa odbyły się w 10 miejscowościach regionu: Babiaku, Dąbiu, Izbicy, Kole, Sompolnie, Koninie, Maślakach, Grodźcu, Władysławowie i Zagórowie. W marcu 1939 roku nabożeństwa w związku z obchodami imienin Piłsudskiego i Śmigłego-Rydza odprawiono w zborach w: Babiaku, Dąbiu, Izbicy Kujawskiej i Koninie²⁰.

Wyraźnie agresywną postawę do wszystkiego co polskie wyrażali młodzi Niemcy, ale i też osoby w średnim wieku. „Spowodowało to bardzo znaczny wzrost spraw wszczętych w stosunku do Niemców za obrazę narodu polskiego oraz szerzenie wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny, których niezmiennym tematem były plotki o przyściściu Hitlera, przyłączeniu ziem zachodnich do Rzeszy itp.”²¹. Z tego tytułu np. w marcu 1939 roku zatrzymano w powiecie konińskim i pociągnięto do odpowiedzialności karnej dwóch Niemców, w następnym zaś miesiącu postawiono w stan oskarżenia sześciu obywateli polskich narodowości niemieckiej (czterech w powiecie kolskim i po jednym w powiatach: konińskim i kolskim)²². Odpowiedzią na postawę ludności niemieckiej były występujące w dużej liczbie akty wandalizmu (przede wszystkim wybijanie szyb w domach i sklepach Niemców), których

²⁰ APP, UWP, sygn. 5713, k. 38, 65; *Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus und „Vokstumskampf“ im Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung aus beiden Ländern 1920-1939. Polacy i Niemcy między wojnami. Status mniejszości i „walka graniczna”. Raporty władz polskich i niemieckich z lat 1920-1939*, hrsg. von R. Jaworski u. M. Wojciechowski, bearb. M. Niendorf u. P. Hauser, Halbbd. 1, München-New Providence-London-Paris 1997, s. 707.

²¹ *Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus und „Vokstumskampf“ im Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung aus beiden Ländern 1920-1939. Polacy i Niemcy między wojnami. Status mniejszości i „walka graniczna”. Raporty władz polskich i niemieckich z lat 1920-1939*, dz. cyt., s. 694.

²² Tamże, s. 696, 711.

dopuszczali się Polacy.

Niewiele miejsca wojewoda poznański poświęcał w komunikatach ludności żydowskiej. Przytoczona wcześniej opinia o mniejszości żydowskiej daje do zrozumienia, że Żydzi zdawali sobie sprawę, że ich przyszłość uzależniona jest od dalszych stosunków polsko-niemieckich. Stąd też wśród ludności żydowskiej było dość silnie wyrobione poczucie obowiązków obywatelskich. Widowym tego przykładem było poparcie dla polskiego wysiłku obronnego. Na obszarze, który jest przedmiotem prezentowanego tekstu, Żydzi wspierali zbiórki na FON i POP.

Ogólna sytuacja tej ludności nie napawała optymizmem. Postępowało wykluczenie ze zbiorowości społecznej, przejawiające się chociażby w postaci bojkotu żydowskiego handlu. Już w styczniu 1938 roku starosta koniński pisał: „[...] Ludność żydowska, której dochody wobec coraz bardziej rozszerzającego się bojkotu stale maleją, objawia przygnębienie, a niekiedy zdenerwowanie. [...] Postępująca pauperyzacja ludności żydowskiej, będąca skutkiem wstrzymania się coraz liczniejszych warstw ludności chrześcijańskiej od stosunków handlowych z żydami, wywołuje wśród nich przygnębienie. Obserwuje się emigrację z mniejszych miasteczek do większych ośrodków. Próby organizowania samobrony przed bojkotem zostały zaniechane [...]”²³.

W tym czasie doszło niemal do zaniechania wszelkiej aktywności politycznej ugrupowań i stowarzyszeń żydowskich. Dopiero polityka rządu brytyjskiego wobec emigracji żydowskiej do Palestyny wzniciła falę protestów. Sprawa ta odbiła się szerokim echem wśród diaspory żydowskiej w regionie konińskim. Zgromadzenia i manifestacje, organizowane głównie przez przedstawicieli rewizjonistycznego nurtu syjonizmu, odbyły się w powiecie konińskim, kolskim i tureckim (komunikaty dzienne nr 113, 116 i 122). Organizatorem jednego ze zgromadzeń w Koninie było Stowarzyszenie Młodzieży Żydowskiej im. Josefa Trumpeldora²⁴.

* * *

Konstrukcja komunikatów dziennych była jednolita. Strona pierwsza zawierała informację o twórcy dokumentu, miejsce i datę sporządzenia komunikatu oraz jego kolejny numer. Teksty dotyczące poszczególnych zagadnień rozpoczynały się każdorazowo od śródtytułów umieszczonych po lewej stronie kartki na wysokości pierwszego akapitu rozpoczynających się informacji na dany temat. Ostatnia strona kończyła się podpisem naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego oraz spisem instytucji,

²³ APK, Starostwo Powiatowe w Koninie, sygn. 64, k. 62-63.

²⁴ APP, UWP, sygn. 5713, k. 113.

do których - według rozdzielnika - wysyłane były informacje. Komunikaty dzienne zostały opracowane zgodnie z zasadami stosowanymi w wydawnictwach dwudziestowiecznych źródeł historycznych. Każdy dokument został opatrzony numerem komunikatu oraz datą jego sporządzenia. Pominięte natomiast zostało miejsce ich sporządzenia, ponieważ każdorazowo był to Poznań. Zmieniony został układ strony tytułowej, gdyż data została umieszczona pod numerem komunikatu, a nie - jak w oryginalnym dokumencie - w prawym górnym rogu. Niniejsza edycja zawiera tylko informacje z wyżej wymienionych trzech powiatów regionu konińskiego, dlatego też opuszczenia fragmentów cytowanych tekstów zostały oznaczone wielokropkiem umieszczonym w nawiasie kwadratowym. Autor opracowania nie ingerował w brzmienie dokumentów, ujednolicając jedynie zapis nazwisk, dat, liczb i skrótów oraz rozwinął pisownię tych skrótów, które są rzadko stosowane. Poprawił również ewidentne omyłki pisarskie.

KOMUNIKATY DZIENNE WOJEWODY POZNAŃSKIEGO

Komunikat Dzienny Nr 76/39 z 6 kwietnia 1939 roku	
Nielegalna emigracja do Niemiec	[...] Starosta Powiatowy w Kole ustalił w drodze wywiadu, że obywatele polscy narodowości niemieckiej zamierzający się udać do Rzeszy w drodze nielegalnej, wyjeżdżają do Łodzi do niejakiego Bonasa, imię nieznane, właściciela sklepu kolonialnego lub innego. Z Łodzi osoby te wywożone są w krytych samochodach na Pomorze, gdzie w odległości 5 km od granicy wysadzani są z samochodu i przestrzeń tę przebywają pieszo przez torfniaki i trzęsawiska. Na niemieckiej już stronie ma się znajdować schronisko dla zbiegłych, gdzie otrzymują odzież i pożywienie i stamtąd dalej są odsyłani [...]
Komunikat Dzienny Nr 78/39 z 8 kwietnia 1939 roku	
Stosunek pewnych czynników niemieckich do pożyczki lotniczej	[...] Pastor Badtke w Koninie wydał odezwę do swych parafian, by poparli akcję FON i Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. W dniu 6 kwietnia br. zgłosiła się do Starosty Powiatowego w Turku delegacja ludności niemieckiej z pastorem Hassenrick na czele ze wsi i gminy Władysławów pow. tureckiego, deklarując swoją lojalność wobec Narodu i Państwa Polskiego przedłożyła listę subskrybentów Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej w ilości 23 osób – Niemców z wyżej wymienionej wsi na ogólną sumę 1000 zł.
Komunikat Dzienny Nr 79/39 z 11 kwietnia 1939 roku	
Zatrzymanie obywatelki niemieckiej	[...] Dnia 8 IV br. w godzinach rannych w mieście Kole została zatrzymana obywatelska niemiecka Elliner von Putkamer, ur. 18. 07. 1910 r., która posiadając aparat fotograficzny usiłowała sfotografować most komunikacyjny na rzece Warcie. Wyżej wymieniona przekroczyła granicę do Polski przez punkt graniczny Gorzyck, posiadając wizę na czas od 6 do 13 IV rb. [...] Sam[odzielny] Ref[erata] Inf[ormacyjny] DOK Nr VII w Poznaniu o pojawieniu się tej cudzoziemki został poinformowany. [...]
Komunikat Dzienny Nr 82/39 z 14 kwietnia 1939 roku	
Rozsiewanie niepokojących wiadomości	[...] Arnold Glezman, lat 28, rolnik, właśc. 40 morgowego gospodarstwa, zamieszkały we wsi Cichmiana pow. Koło, miał się wyrazić wobec mieszkańca tej miejscowości Leona

	<p>Twardowskiego w toku prowadzonej rozmowy na aktualny temat wypadków międzynarodowych, że w razie wojny między Polską a Niemcami, nie pójdzie się bić z braćmi – Niemcami i że raczej wolałby wtedy założyć sobie stryżek na szyję. W sprawie tej dochodzenie zostało skierowane do prokur. Sądu Okręgowego w Kaliszu. [...]</p>
Strajk robotników zatrudnionych przy budowie szosy Popów-Pęczniew	<p>Dnia 12 IV 1939 r. zastrajkowało 46 robotników zatrudnionych przy budowie szosy Popów-Pęczniew pow. tureckiego. Strajkujący robotnicy żądają podwyżki płacy o 15 groszy od worka ziemi. Dotychczas otrzymywali oni 35 groszy. Żądania swoje uzasadniają tym, że do tej pory wywozili ziemię miękką, a obecnie przypada im wywozić ziemię twardą, co w znacznym stopniu utrudnia pracę. Spośród 46 strajkujących na miejscu pracy pozostało 20 robotników, zaś 26 robotników rozeszło się do domów. Robotnicy pozostali na miejscu pracy w dzień przebywają na drodze, a w nocy śpią u miejscowych gospodarzy. Przebieg strajku spokojny. [...]</p>
Komunikat Dzienny Nr 84/39 z 17 kwietnia 1939 roku	
Strajk robotników zatrudnionych przy budowie szosy Popów-Pęczniew – zakończenie	<p>Nawiązując do K. D. nr 82 z dnia 14 IV 1939 r., Urząd Wojewódzki donosi, że strajk robotników przy budowie szosy Popów-Pęczniew, powiatu tureckiego, został zlikwidowany. W dniu 14 bm. robotnicy przystąpili do pracy na starych warunkach z tym jednak, że nie będą wywozili kamieni z ziemią, lecz będą układać je na miejscu w metry, otrzymując od metra ułożonych kamieni po 80 groszy.</p>
Strajk robotników przy rozbiórce budynków cukrowni w Cielcach	<p>W dniu 15 IV 1939 r. robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce budynków cukrowni w Cielcach pow. tureckiego, zastrajkowali w liczbie ok. 20, żądając podwyższenia płacy. Strajkujący robotnicy zachowują się spokojnie. [...]</p>
JDP w Koninie – oprawa portretów Hitlera	<p>W dniu 13 IV 1939 r. JDP przekazało do oprawy księgarni Wesołkowej w Koninie 15 sztuk portretów kanclerza Rzeszy Hitlera. [...]</p>
Komunikat Dzienny Nr 85/39 z 18 kwietnia 1939 roku	
PPS CKW – obchód 1 maja	<p>[...] W dniu 14 IV 1939 r. odbyło się w Turku zebranie zarządu PPS CKW, na którym postanowiono wydać ulotkę wzywającą do udziału w obchodzie 1 maja, w ostatnim tygodniu przed 1 maja urządzić zgromadzenie celem omówienia znaczenia święta 1 maja, zaś w dniu 1 maja urządzić kwestę na ulicach miasta Turku na bibliotekę robotniczą. Porządek dzienny obchodu ustalono następujący: pochód, jak w latach ubiegłych, wyruszy sprzed lokalu PPS ul. Kaliska, pl. Marsz. Piłsudskiego, 3 Maja i Stawoj-Skladkowskiego, gdzie obok elektrowni miejskiej nastąpi przemówienie, po czym pochód ruszy dalej ul. Kościuszki i zatrzyma się przed lokalem PPS w ul. Kaliskiej, gdzie nastąpi rozwiązanie pochodu. W czasie pochodu przygrywać ma orkiestra Och. Str. Poż. Porządek utrzymywany będzie milicja PPS. Wieczorem projektowana jest akademie. [...]</p>
OZN – zgromadzenie	<p>W dniu 16 IV 1939 r. na terenie województwa poznańskiego odbyły się następujące zgromadzenia OZN: 1/ w Kole przy udziale 400 osób, przemawiał przewodniczący obwodu dyr. gimn. Stanisław Woyna-Gwiaździński. Zebrana publiczność na próżno czekała przez 1½ godz. na przybycie prelegentów Leopolda Zieleśkiewicza i posła Fr. Tyłmana. [...] 6/ w Jeziorsku pow. Turek przy udziale 500 osób. Przemawiali poseł Feliks Karśnicki, burmistrz Turku Kawecki i Michał Trzepacz. 7/ w Kowalch Panieńskich pow. Turek przy udziale 300 osób, przemawiali ci sami prelegenci co w Jeziorsku. [...] Wszyscy mówcy naświetlali dzisiejszą sytuację polityczną i wskazywali na konieczność zjednoczenia społeczeństwa polskiego. [...]</p>
Komunikat Dzienny Nr 86/39 z 19 kwietnia 1939 roku	
Informacje z Niemiec	<p>[...] Jedna z mieszkanki wsi Świętne pow. Konin otrzymała list od córki przebywającej w Niemczech, w którym pisze, że wkrótce nastąpi wojna polsko-niemiecka, bowiem Niemcy z Rzeszy głoszą, że zabiorą Polskę Poznańską, Pomorze i Śląsk. [...]</p>

Komunikat Dzienny Nr 87/39 z 20 kwietnia 1939 roku	
SN – wykluczenie członka za sprzeniewierzenie	[...] Ignacy Płotecki, b. kierownik koła SN w Kunach pow. Konin, został wykluczony ze stronnictwa za sprzeniewierzenie pieniędzy organizacyjnych. Wymieniony odsiadyuje obecnie karę więzienia za kradzież w Koninie. [...]
SL – walne zebranie	W dniu 16 IV 1939 r. odbyło się w Koninie walne zebranie powiatowe SL przy udziale 150 osób. Przewodniczył prezes powiatowy Wojciech Zawadzki z Jaroszewic pow. konińskiego. Paweł Siudak z Poznania wygłosił referat na temat sytuacji międzynarodowej, podkreślając konieczność gotowości całego narodu do obrony kraju. Następnie wybrano nowy zarząd w składzie: 1/ prezes Wojciech Zawadzki z Jaroszewic 2/ I wiceprezes Jan Biedasiewicz z Rychwała 3/ II wiceprezes Piotr Wesołowski z Pępocina 4/ sekretarz Anna Łysiakówna z Konina 5/ skarbnik Józef Wojciechowski z Barczygłowa. W dyskusji poruszano sprawę ordynacji wyborczej oraz uchwalono rezolucję, domagającą się amnestii dla więźniów politycznych i gotowości stawienia się do szeregów w obronie niepodległości państwa. [...]
Komunikat Dzienny Nr 88/39 z 21 kwietnia 1939 roku	
Zniewaga rządu polskiego przez Niemca	[...] Organa policji w Ślesinie, pow. Konin, zatrzymały i przekazały do dyspozycji władz sądowych mieszkańca wsi Szysznińskie Holendry – Kacberg Otto, lat 21, narodowości niemieckiej, za słowną zniewagę rządu polskiego. [...]
Komunikat Dzienny Nr 89/39 z 22 kwietnia 1939 roku	
Obraza Prezydenta RP	[...] Przeciwko Rudolfowi Szwebsowi, robotnikowi narodowości niemieckiej ze wsi Zarzew gm. Rzgów pow. Konin, wszczęto dochodzenie karne. Wymieniony miał się wyrazić w miejscu publicznym „Prezydent Czechosłowacji czyści buty Hitlerowi, a niedługo może będzie czyścił i polski”. [...]
Komunikat Dzienny Nr 90/39 z 24 kwietnia 1939 roku	
Słuchanie audycji radiowych przez Niemców	[...] Dnia 19 IV 1939 r. we wsi Janów gm. Kościelec pow. Koło w mieszkaniu Sznela Edwarda zebrało się ok. 20 Niemców, gdzie słuchali audycji radiowych nadawanych z Niemiec. Dnia 20 IV 1939 r. mieli również słuchać audycji radiowych niemieckich w związku z uroczystościami urodzin Hitlera. Dochodzenie w toku.
Odprawienie nabożeństwa z okazji urodzin Hitlera	W dniu 19 IV 1939 r. około godz. 17 w przeddzień urodzin kanclerza Hitlera pastor Dreger w Babiaku pow. urządził nabożeństwo przy udziale ok. 30 osób. Ponieważ po Wielkiejnocy w żadną środę podobnych nabożeństw nie było, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że nabożeństwo to odprawione z racji urodzin Hitlera, choć niektórzy z ewangelików twierdzą, że było to nabożeństwo pasyjne odprawiane co środę, co jednak nie polega na prawdzie. [...]
Komunikat Dzienny Nr 91/39 z 25 kwietnia 1939 roku	
Żydzi a stosunek do POP	[...] Dnia 22 IV 1939 r. w sali teatru miejskiego w Kole odbył się wiec propagandowy zorganizowany przez żydowski komitet POP. Przemawiał Freudenreich Czesław, komisarz POP, Woyna-Gwiaździński Stanisław, prezes obwodowy OZN, naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole Kozłowski, a nadto 5 żydów. Wszyscy mówcy wzywali obecnych do jak najliczniejszego poparcia pożyczki obrony przeciwlotniczej. Na zakończenie wysłana została depesza hołdownicza do Pana Prezydenta RP stwierdzająca, że społeczeństwo żydowskie miasta Koła wyraża gotowość ofiary życia i mienia w obronie niepodległości Rzeczypospolitej. [...]
SN – zebranie informacyjne	Stronnictwo Narodowe zorganizowało w dniu 23 IV 1939 r. szereg zebrań informacyjnych /odpraw/ na terenie województwa z udziałem wybitniejszych działaczy z Poznania. Zebrania miały na celu zorientowanie dołów organizacyjnych w dzisiejszej sytuacji politycznej

	<p>[...]. Zebrania /odprawy/ odbyły się w następujących miejscowościach: [...] 8/ w Kole – zebranie kierowników placówek z udziałem 17 osób. Po złożeniu sprawozdań z pracy w terenie przez poszczególnych kierowników, sekretarz powiatowy Mielcarek wygłosił referat na temat sytuacji politycznej. Przemówienie Mielcarka poświęcone było obecnej sytuacji politycznej i pożyczce lotniczej. Prelegent wyraźnie omijał akcenty opozycyjne. Podkreślał natomiast, że SN podejmie normalną pracę w terenie po przemianach wojennych nastrojów w Europie. [...]</p>
Podanie o wprowadzenie nauki języka niemieckiego	<p>Mniejszość niemiecka zamieszkała we wsi Mieczysławowo gm. Izbica pow. Koło i okolicznych miejscowości – wniosła podanie do władz szkolnych o wprowadzenie nauki języka niemieckiego w szkole niemieckiej w Mieczysławowie.</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 92/39 z 26 kwietnia 1939 roku</p>	
Rozsiewanie niepokojących wiadomości	<p>[...] W dniu 21 IV 1939 r. Sąd Grodzki w Słupcy skazał Allerta Pawła z Pyzdr na 6 miesięcy więzienia i 50 zł grzywny za rozgłaszanie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny. Allert, po zamknięciu przewodu sądowego, złożył na pośrednictwem swego obrońcy 50 zł na FON. [...]</p>
Rozsiewanie fałszywych wiadomości	<p>Wszczęto dochodzenia /bez osadzenia w areszcie/ za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny przeciwko następującym osobom: [...] b/ Polakom: 1. Czaja Antoni, zam. w Kościelcu pow. Koło [...].</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 95/39 z 29 kwietnia 1939 roku</p>	
Program obchodów 1-majowych w poszczególnych miastach na terenie województwa poznańskiego	<p>[...] Konin 8/ PPS Godz. 12.00 – zgromadzenie w lokalu własnym 19.00 – akademia w sali kina „Polonia” Słupca pow. koniński 9/ PPS Godz. 17.00 – zgromadzenie w lokalu własnym 19.00 – akademia w tymże lokalu Koło 10/ Poalej Sjon Lewica Godz. 12.00 – zgromadzenie w lokalu Tow. Przyjaciół Palestyny 11/ Poalej Sjon Prawica Godz. 16.00 – zgromadzenie w lokalu własnym 12/ Bund Godz. 20.00 – akademia w lokalu Kultur Ligi Kłodawa pow. kolski 13/ PPS i Klasowe Związki Zawodowe Godz. 19.00 – akademia w sali Ochotn. Straży Pożarnej Turek 14/ PPS Godz. 19.00 – akademia w sali Stow. Rzemieślników Chrześcijan. [...]</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 96/39 z 1 maja 1939 roku</p>	
Stosunek Niemców do POP	<p>[...] W dniu 26 IV 1939 r. we wsi Augustynów pow. Konin Alfred Kusman, członek JDP, zadał młotkiem lekkie uszkodzenie ciała rolnikowi Celmerowi Ottonowi za to, że</p>

	subskrybował POP. W czasie tym Kusman miał się wyrazić do Celmera: „chcesz wstąpić do naszej organizacji Jungdeutsche Partei, jak nie to jeszcze dzisiaj cię zabiję, dałeś pożyczkę polską, a do nas nie chcesz należeć, ja was zaszlachtuję, wy idziecie z Polską na Hitlera, to takich wszystkich wyszlachtuje”. Kusman z polecenia prokuratora został aresztowany. [...]
--	---

Komunikat Dzienny Nr 97/39 z 2 maja 1939 roku

Obchody w dniu 1 maja Obchody 1 maja na terenie województwa poznańskiego 1 maja odbyły się w roku bieżącym w następujących miejscowościach:

L.p.	Miejscowość	Powiat	PPS i Klasowe Związki Zawodowe		Oddzielne obchody zgromadzenia, akademie	Uwagi
			Frekwencja w zgromadzeniach	Frekwencja w akademiach		
			w br./ w ub.r.	w br./ w ub.r.	w br./ w ub.r.	
[...] 8.	[...] Konin	[...] Konin	[...]	[...] 50 - 400	[...]	[...]
[...] 10. 11.	Turek Dobra	Turek „	[...]	[...] 400 – 400 50 -	[...]	[...]
[...] 13. 14.	[...] Koło Kłodawa	[...] Koło „	[...]	[...] 400x -	[...] 20x 30xx/50 80xxx	[...] x/Poalej Sion Le- wica xx/Poalej Sion Pra- wica xxx/ Bund x/ zbiórka na FON

JDP – kierownik Jungdeutsche w Koninie	Inż. Mikołaj Stoehr, kierownik podkomitetu Partei w Koninie, z dniem 6 V 1939 r. opuścił powiat koniński i wyjechał do Puszczykowa pow. Poznań, a na miejsce jego w charakterze kierownika przybył z Tuszyna pow. rowieńskiego Józef Buczek, urodzony 10 I 1910 r. w Bielsku, wyznania ewangelicko-augsburskiego.
Niemcy – stosunek do POP	Mieszkaniec wsi Obory pow. Konin Reinhold Hauf, lat 35, rolnik, wyznania ewangelickiego, narodowości niemieckiej, wyraził się w miejscu publicznym, że pożyczki na obronę przeciwlotniczą nie da, gdyż dał już pożyczkę Hitlerowi. Hauf pociągnięty został do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
Komunikat Dzienny Nr 103/39 z 10 maja 1939 roku	
Wybicie szyb u Niemców	[...] W nocy z 6 na 7 V 1939 r. we wsi Gawrony pow. Konin w ewangelickim domu modlitwy oraz w domu Fryderyka Kebernika, działacza Niemieckiego Związku Ludowego w mieście Koninie – nieustaleni sprawcy wybili szyby w oknach. [...]
Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Koninie	Dnia 7 V 1939 r. odbył się w Koninie walny zjazd powiatowej organizacji Kół Gospodyń Wiejskich przy udziale ok. 150 osób, w tym 39 delegatek z prawem głosu. Centralę reprezentował Piwowarówna z Warszawy. Między innymi była na porządku dziennym sprawa przystąpienia do Związku Włościanek Wielkopolskich. Na 39 delegatek 26 wypowiedziało się przeciwko przystąpieniu do Związku Włościanek

	<p>Wielkopolskich, wobec czego utrzymano nadal Koła Gospodyń Wiejskich z centralą w Warszawie. Za przystąpieniem do Związku Włościanek głosowały przeważnie ziemianki. Wśród delegatek dało się słyszeć głosy, że doły są zwolennikami unifikacji i że raczej Związek Włościanek winien przystąpić do Kół Gospodyń Wiejskich z centralą w Warszawie. Na czele nowego zarządu powiatowego stanęły: Klara Michalska, kierowniczka szkoły powszechnej w Morzysławiu, dotychczasowa przewodnicząca, Maria Trzcńska, żona kierownika szkoły w Helenowie – sekretarka, Władysława Modelska, żona rolnika z Radoliny – skarbniczka, Zofia Lisowska – żona ziemianina, Maria Łuczakowa – żona drobnego rolnika. [...]</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 105/39 z 12 maja 1939 roku</p>	
<p>Nakłanianie do nielegalnej emigracji</p>	<p>[...] Dnia 9 V 1939 r. Posterunek Policji Państwowej w Kościelcu pow. Koło w drodze poufnej ustalił, że pastor Otto Henryk z Koła w miesiącu marcu br. namawiał niejakiego Albrechta Edwarda, zamieszkałego w Policach Ruczkowskich, by ten udał się do Niemiec i tam wstąpił do wojska. Przesłuchany Albrecht, poborowy rocznik 1917, kategorii A, zeznał, że w początkach marca br. będąc w Kole u swojej siostry Elizy, która była na służbie u pastora Otto, wymieniony pastor zapytywał go czy służył w wojsku, o zatrudnienie itp. a następnie powiedział, by Albrecht Edward wyjechał za granicę do Niemiec i wstąpił tam do wojska niemieckiego. Dochodzenie zostało wszczęte. W chwili obecnej nie zostało ustalone czy pastor Otto agitację tę prowadził w szerszym zakresie.</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 106/39 z 13 maja 1939 roku</p>	
<p>SL – powiatowe zjazdy delegatów powiatu</p>	<p>[...] W dniu 7 maja br. we wsi Orzepów pow. tureckiego odbyło się zebranie delegatów Stronnictwa Ludowego z tureckiego przy udziale 32 osób. Stefan Lesiecki – prezes powiatowy SL – omówił obecną sytuację polityczną. Uchwalono urządzić w dniu 28 maja zjazd w Turku lub Cisewie. Wybrano nowy zarząd powiatowy, w skład którego weszli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ prezes – Stefan Lesiecki z Poniatówka, 2/ I wiceprezes - Władysław Kowalski z Cisewa, 3/ II wiceprezes - Ignacy Janiak z Pęcherzewa, 4/ sekretarz - Stefan Niklasz ze Sochy, 5/ skarbnik - Feliks Kozłowski z kol. Tokary, 6/ członkowie zarządu: Franciszek Gorgolewski z Bibjanny, 7/ Stanisław Jakubosz z kol. Tokary, 8/ Kazimierz Okupiński z Chlebowa, 9/ Wacław Szymański z Pęcherzewa. <p>W dniu 7 maja odbyło się w Koninie zebranie zarządu powiatowego i prezesów kół Stronnictwa Ludowego przy udziale 50 osób. Przewodniczył prezes powiatowy Wojciech Zawadzki, który w przemówieniu swoim dowodził, że obecna postawa i solidarność ugrupowań politycznych w Polsce nie oznacza pogodzenia się z polityką wewnętrzną, co nie nastąpi dotąd, póki nie zmieni się system rządu. Następnie omawiano sprawę święta ludowego, które uchwalono urządzić w pierwszym dniu Zielonych Świąt w Koninie. W miejsce dotychczasowego prezesa powiatowego Zawadzkiego, który zrzekł się prezesury, wybrano Biadasiewicza Jana z Rychwała.</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 107/39 z 15 maja 1939 roku</p>	
<p>Deutscher Volksverband - zebranie</p>	<p>[...]Dnia 12 bm. w mieszkaniu Lacha Johana we wsi Borowo pow. Konin odbyło się zebranie członków Deutscher Volksverband w liczbie 13 osób. Przewodniczył Schmidt Jakub z powiatowego Zarządu Deutscher Volksverband w Koninie. [...]</p>
<p></p>	

Komunikat Dzienny Nr 109/39 z 17 maja 1939 roku	
SL – jednodniowe kursy	[...]W czasie od 7 do 13 maja 1939 r. SL zorganizowało w powiecie kolskim jednodniowe kursy. Wykładowcami byli Ludwik Graliński z Cichowa pow. tureckiego, sekretarz powiatowy SL i delegat zarządu wojewódzkiego z Poznania Paweł Siudak. [...]
Komunikat Dzienny Nr 110/39 z 19 maja 1939 roku	
Zachowanie ucznia niemieckiego w szkole	[...] W klasie I publicznej szkoły powszechnej w Koninie w rozmowie nauczyciela z dziećmi na temat czwartej rocznicy zgonu Pierwszego Marszałka Polski jeden z uczniów odpowiedział, że „teraz jest Marszałkiem Polski p. Marszałek Śmigły Rydz, który pobije Niemców i Hitlera”. Uczeń Czajnsner, lat 7, ewangelik, słysząc to wstał i powiedział „Nie wiadomo, bo jak Niemcom pomogą Włochy – to Polska przegra. Po wojnie Hitler wybuduje sobie zamek, gdzie zamiast wody, będzie krew Polaków”. Na pytanie nauczyciela, kto mu to powiedział, uczeń odpowiedział, że „tatusz tak powiedział”. Ojciec ucznia jest pracownikiem biurowym u rejenta Müllera – ewangelika w Koninie. [...]
Komunikat Dzienny Nr 112/39 z 22 maja 1939 roku	
Rozsiewanie nieprawdziwych wiadomości	[...] W dniu 16 V 1939 r. Posterunek Policji Państwowej we Władysławowie pow. tureckiego wszczął dochodzenie przeciwko Krauze Teodorowi, synowi Karola i Julianny z domu Busse, ur. 8 X 1901 r. w Kiszewach pow. tureckiego, wyznania ewangelickiego, żonaty, robotnik, stale zamieszkały we Władysławowie, za świadome rozsiewanie fałszywych wieści, mogących wywołać niepokój publiczny, a mianowicie: że słyszał on od wojskowego, że w Kaliszu buntuje się wojsko /rezerwiści/, że zostali oni wcieleni do armii, a rodziny ich pozostają bez opieki, Niektóre oddziały urządziły głodówkę, za co już 30 żołnierzy zostało aresztowanych. Krauze został zatrzymany i wraz z dochodzeniem przekazany zostanie władzom prokuratorskim.
Komunikat Dzienny Nr 113/39 z 23 maja 1939 roku	
Żydzi – zebranie	[...] Dnia 20 V 1939 r. w mieście Kole odbyło się walne roczne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Pracującej Palestyny przy udziale 22 członków. W toku zebrania wybrany został nowy zarząd, przy czym wszyscy członkowie tego zarządu politycznie przynależą do Poalej Sjon-Lewicy. Na zakończenie uchwalona została rezolucja potępiająca zamach żydowską siedzibę narodową w Palestynie w związku z ogłoszeniem Białej Księgi. [...]
Komunikat Dzienny Nr 114/39 z 24 maja 1939 roku	
Wybicie szyb u Niemców	[...] W nocy z 20 na 21 maja 1939 r. nieznani sprawcy wybili szyby u Niemców w następujących miejscowościach: 1/ w Koninie w oknie mieszkania kantora gminy ewangelickiej, 2/ w Mielnicy Dużej pow. Konin w domu rolnika [...].
Zerwanie szyldów niemieckich	W nocy z 13 na 14 maja 1939 r. w Kleczewie pow. Konin zerwano szyldy w niemieckiej spółdzielni towarowej i z jednego sklepu niemieckiego. Sprawcy zostali wykryci i pociągnięci do odpowiedzialności karnej. [...]
Komunikat Dzienny Nr 116/39 z 26 maja 1939 roku	
Żydzi – akcja protestacyjna	[...] Akcja protestacyjna w sprawie ogłoszenia przez rząd angielski Białej Księgi objawiła się w następujących miejscowościach: W Turku w dniu 20 V 1939 r. odbyło się zebranie delegatów żydowskich organizacji politycznych i społecznych, zwołane przez organizację syjonistyczną. W zebraniu uczestniczyło 30 osób. Na znak protestu postanowiono urządzić strajk w dniu 22 V przez zamknięcie sklepów od godz. 14-16. W Koninie w dniu 22 V 1939 r. organizacja syjonistyczna zwołała zebranie przy udziale 300 osób. Na znak protestu w dniu tym w godzinach od 14-16 zamknięto wszystkie sklepy żydowskie.

	<p>W Kole w dniu 22 V 1939 r. organizacje syjonistyczne zwołały zebranie przy udziale 300 osób. Na znak protestu zamknięto w czasie od godz. 14-16 wszystkie sklepy żydowskie.</p> <p>Również w tym dniu zamknięto w Izbicy pow. kolskiego od godz. 14-16 wszystkie sklepy żydowskie. [...].</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 118/39 z 30 maja 1939 roku</p>	
SL - obchody święta ludowego	<p>[...] Obchody święta ludowego w województwie poznańskim miały przebieg następujący:</p> <p style="padding-left: 40px;">w dniu 28 V 1939 r. pow. Konin – w jednej miejscowości – 600 osób, w tym delegacja PPS /w roku ubiegłym 1000 osób/. [...]</p> <p>Obchody miały charakter wybitnie patriotyczny, mówcy pominęli wszystkie postulaty polityczne SL i podkreślali konieczność poniesienia ofiar na rzecz obronności Państwa i oddania się pod rozkazy Naczelnego Wodza. [...]</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 119/39 z 31 maja 1939 roku</p>	
Tydzień Przystosobienia Wojskowego Kobiet w Turku	<p>[...] Dnia 28 V 1939 r. odbyła się w Turku uroczystość rozpoczęcia Tygodnia Przystosobienia Wojskowego Kobiet przy udziale członkiń wszystkich organizacji kobiecych z terenu miasta Turku. W pochodzie na nabożeństwo brało udział ok. 200 kobiet, przemówień na placu Marsz. Piłsudskiego wysłuchało ok. 800 osób. Wieczorem odbyła się uroczysta akademicka.</p>
Wybicia szyb u Niemców	<p>W nocy z 25 na 26 maja 1939 r. wybito szyby u Niemców w następujących miejscowościach: [...]</p> <p style="padding-left: 40px;">3/ w Mielnicy Dużej pow. Konin w mieszkaniu rolnika Niemca, sprawcy nieznanego,</p> <p style="padding-left: 40px;">4/ w Gawronach pow. Konin w mieszkaniach 4 rolników Niemców – sprawcy nieznanego [...].</p> <p>W nocy z 29 na 30 maja 1939 r. wybito szyby u Niemców w następujących miejscowościach:</p> <p style="padding-left: 40px;">1/w Zagórowie pow. Konin w domu parafii ewangelicko-augsburskiej i w sklepie jednego Niemca – sprawcy nieznanego [...].</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 122/39 z 3 czerwca 1939 roku</p>	
OZN – zebrania	<p>[...] Dnia 25 V 1939 r. w świetlicy Związku Strzeleckiego w mieście Kleczewie pow. Konin odbyło się zebranie członków miejscowego oddziału OZN. Przemawiali: burmistrz Żegliński, obrońca sądowy Michalski i nauczyciel Swoszowski – na temat sytuacji międzynarodowej oraz omówili sprawy gospodarcze i organizacyjne OZN. Zebrani postanowili utworzyć przy udziale OZN bezprocentową kasę pożyczkową. Obecnych było ok. 100 osób. [...]</p>
Żydzi – zebranie	<p>W dniu 31 V 1939 r. w Kole w teatrze miejskim odbyło się zebranie publiczne zorganizowane przez oddział Towarzystwa Przyjaciół Pracującej Palestyny w Kole. Przemawiał Winklow z Warszawy. W dłuższym referacie Winklow omówił deklarację Balfoura o odbudowie narodowej siedziby żydowskiej w Palestynie i nakładzie pracy, jaki Żydzi położyli na terenie Palestyny. Zaznaczył, że obecnie ogłoszona Biała Księga przekreśla możliwości istnienia powiatu żydowskiego w Palestynie i że Żydzi z tym nigdy nie zgodzą się, aby w ciągu pięciu lat emigrowało tylko 75 tys. Żydów do Palestyny. Podkreślił przy tym, że na pewno drogą nielegalną będzie emigrować więcej jak dwa razy tyle Żydów. Ogłoszenie Białej Księgi przez Anglię, zdaniem prelegenta, jest przejściowe i jedynie obecna sytuacja doprowadziła do tego, gdyż po zajęciu Albanii przez Włochy, Anglia chcąc pozyskać na swoją stronę państwa arabskie, ogłosiła Białą Księgę. [...]</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 123/39 z 5 czerwca 1939 roku</p>	
Strajk robotników przy	<p>[...] W dniu 3 VI 1939 r. robotnicy z Dobrej pow. tureckiego w ilości 23, zatrudnieni</p>

budowie szosy	przy budowie szosy we wsi Popów gm. Pęczniew, zastrajkowali i udali się do Magistratu w Dobrej. Robotnicy żądają zatrudnienia ich przez cały tydzień, gdyż obecnie pracują tylko 3 dni w tygodniu oraz podwyższenia płac od wywiezionego wózka ziemi z twardej powierzchni drogi żwirowej. [...]
Komunikat Dzienny Nr 125/39 z 7 czerwca 1939 roku	
Wybory do Rady Miejskiej w Dąbiu pow. Koło	[...] W związku z unieważnieniem wyborów do Rady Miejskiej w Dąbiu pow. Koło, odbytych w dniu 26 II 1939 r. zostały wyznaczone ponowne wybory na dzień 4 czerwca 1939 r. Wybory te miały przebieg spokojny, uprawnionych do głosowania było 2107 osób. Głosowało 80% uprawnionych. W wyniku głosowania poszczególne ugrupowania zdobyły następującą ilość mandatów: 1/ Chrześcijańska Lista Gospodarcza /OZN/ 4 mandaty 2/ Lista Stronnictwa Narodowego 5 mandatów 3/ Żydzi 3 mandaty. W wyborach w dniu 26 II 1939 r. Chrześcijańska Lista Gospodarcza zdobyła 3 mandaty, SN 7 mandatów i Żydzi 2 mandaty. [...]
SN – rezolucja w sprawie polskiej w Niemczech	W dniu 4 VI 1939 r. we wsi Krzymów pow. ludności konińskiego odbyło się zgromadzenie publiczne Stronnictwa Narodowego, na którym prezes powiatowy SN Józef Nowak wygłosił przemówienie na temat aktualnych zagadnień politycznych, a przede wszystkim sprawy Gdańska i ludności polskiej w Niemczech, zaznaczając przy tym, że obecna polska polityka zagraniczna pokrywa się z ideologią Romana Dmowskiego. W końcu zebrani podpisali rezolucję, która ma być przesłana do Pana Premiera, następującej treści: „Wszyscy niżej podpisani, obecni na zebraniu publicznym w Krzymowie, zwołanym przez Stronnictwo Narodowe, wyrażają wielkie oburzenie na niemieckie ekscesy w Gdańsku i ucisk ludności polskiej w Rzeszy Niemieckiej i proszą o wydanie stosownych zarządzeń w celu takiego samego traktowania mniejszości niemieckiej w Polsce”.
Komunikat Dzienny Nr 129/39 z 13 czerwca 1939 roku	
Związek Młodej Wsi – walny zjazd delegatów	[...] Dnia 4 VI 1939 r. odbył się w Przykonie pow. tureckiego walny zjazd powiatowy Związku Młodej Wsi przy udziale 300 delegatów obojga płci z 48 kół istniejących na terenie pow. tureckiego. Referat programowy wygłosił prezes wojewódzkiego związku Zygmunt Garstecki z Poznania. Do nowego zarządu powiatowego zostali wybrani: 1/ prezes – Szewczyk Józef, nauczyciel z Przykony 2/ Drapiński Edward, nauczyciel z Turku 3/ Karbowski Józef, rolnik z Marcjanowa 4/ Grabarczyk Zygmunt, rolnik z Kaznowa 5/ Kwiatkowski Wacław, nauczyciel ze Zmiotek 6/ Piechota Władysław, rolnik z Przykony 7/ Michałkiewicz Eugeniusz, rolnik z Kobylnik 8/ Szafarzówna Stanisława, córka rolnika z Konopnicy 9/ Koralewski Michał, rolnik z Kawęczyna i 10/ Janiszewski Feliks, kupiec z Proboszczowic Wszyscy wymienieni wyżej członkowie powiatowego zarządu „Młodej Wsi” cieszą się opinią dobrą. Przebieg zjazdu spokojny. [...]
SL – zebranie powiatowe	W dniu 11 VI 1939 r. odbyło się w Kole zebranie powiatowe Stronnictwa Ludowego przy udziale 18 osób, poświęcone wyborom nowego zarządu powiatowego oraz omówieniu spraw organizacyjnych i sytuacji politycznej. Prezes powiatowy Władysław Urbaniak, naświetlając dzisiejszą sytuację międzynarodową utrzymywał, że jest ona wynikiem ścierania się ekspansji gospodarczej Niemiec i Anglii. Polska winna liczyć tylko na siebie, bo Anglia kieruje się tylko własnym interesem – może więc przyjść chwila, kiedy Anglia uzna za właściwe zażądać od

	<p>nas oddania Niemcom Gdańska i Pomorza. Wreszcie podkreślał duże możliwości Rosji Sowieckiej w dostarczeniu Polsce materiału wojennego w razie konfliktu zbrojnego z Niemcami.</p> <p>Następnie Urbaniak poruszał sprawę Witos, dowodząc, że zarzuty czynione mu przez niektóre dzienniki są niesłuszne – Witos ma wprawdzie pewne grzechy na swoim sumieniu, ale należy mu je wybaczyć. Witos posiada bowiem duże wpływy i duże zasługi w pracy dla Polski. Stronnictwo Ludowe widzi w nim jedynego człowieka zdolnego poprowadzić wieś do zjednoczenia. Oceniał to również Marszałek Piłsudski, powierzając mu ster rządów w najcięższych chwilach Polski. Atak na Witos – mówił Urbaniak – SL musi odeprzeć z całą bezwzględną solidarnością.</p> <p>Omawiając stan organizacyjny SL w powiecie Urbaniak skarżył się na brak zainteresowania sprawami stronnictwa, co m.in. dało się zaobserwować w tegorocznym święcie ludowym – nie urządzonym w powiecie kolskim. Manifestując swoje niezadowolone Urbaniak zgłosił swoją dymisję, którą jednak następnie cofnął.</p> <p>Wybrano nowy zarząd powiatowy w następującym składzie: prezes: Urbaniak Władysław, Dęby Szlacheckie wiceprezes I: Sznajdziński Józef z Kielczewa wiceprezes II: Sobczyński Konstanty z Umienia sekretarz: Malicki Franciszek z Łuczywna skarbnik: Mamoński Józef ze wsi Hilarów. Komisja rewizyjna: Walczak Adam z Hilarowa Kołodziejczak Bolesław z Dębów Szlacheckich Andrzejewski Teofil z Głębokiego Olejniczak z Łuczywna.</p> <p>Nadto zebrani postanowili wysłać na rowerach w dniu 17 VI 1939 r. przynajmniej 10 osób na zjazd SL do Poznania, gdzie ma przyjechać Witos.</p>
Komunikat Dzienny Nr 131/39 z 15 czerwca 1939 roku	
Uroczystość wręczenia armii sprzętu wojennego w Turku	[...] Dnia 11 VI 1939 r. odbyła się w Turku w ramach „Dnia Rezerwisty” uroczystość wręczenia przedstawicielom armii sprzętu wojennego, ufundowanego przez społeczeństwo powiatu tureckiego /2 ckm, 1 granatnik, 10 karabinów ręcznych i 10 masek/. Okolicznościowych przemówień wysłuchało ok. 4000 osób. [...]
Komunikat Dzienny Nr 133/39 z 17 czerwca 1939 roku	
Informacja o sytuacji w Niemczech	[...] Jeden ze zbiegłych nielegalnie Niemców do Rzeszy, niejaki Ewald Gize z Żurawnica pow. Koło – w ostatnich dniach nadesłał list do rodziny z Falkenberg /Elster/. W treści listu opisuje warunki życiowe w Niemczech, podkreślając istniejący tam dobrobyt i przebieg spędzonych Zielonych Świąt wśród dobrego nastroju przy wódce, piwie itp. W innym miejscu dziękuje rodzinie za list mu nadesłany, lecz jak stwierdził po otwarciu koperty, to znajdował się w niej czysty papier zamiast listu. Z listu oczekiwał wiadomości „ze starej, przeklętej, głodnej ojczyzny”. Dalej wyraża radość, że obecnie może użyć swe młode siły dla pracy „Wielkiej Rzeszy Niemieckiej”, a zdanie to kończy „wkrótce do was maszerujemy”. [...]
Komunikat Dzienny Nr 134/39 z 19 czerwca 1939 roku	
Rozsiewanie nieprawdziwych wiadomości	[...] W dniu 12 VI 1939 r. posterunek Policji Państwowej w Ślesinie pow. Konin zatrzymał dwóch Niemców: Ewalda Birkholza, lat 26, zam. we wsi Różnowo pow. Konin i Derwanca, lat 34, zam. we wsi Dąbrowa pow. kolskiego – jako podejrzanych o rozgłaszanie publicznie wśród ludności niemieckiej wiadomości, że „ludzie nie chcą dawać pożyczki, ponieważ mówią, że Marszałek Śmigły Rydz zabierze pieniądze i ucieknie zagranicę”. [...]
Komunikat Dzienny Nr 135/39 z 20 czerwca 1939 roku	
Plakat antyniemiecki	[...] W nocy z 13 na 14 czerwca 1939 r. na ścianach ewangelickiego domu

	<p>modlitwy we wsi Leśnik pow. tureckiego, naklejone zostały dwa plakaty, ręcznie pisane, nawiązujące do bojkotu gospodarczego Niemców i potępiające zaborcze zamiary Rzeszy. Plakaty te zostały usunięte. Przeprowadzono w tej sprawie dochodzenia dotychczas wyniku pozytywnego nie dały i autora plakatów ustalić nie zdołano.</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 145/39 z 3 lipca 1939 roku</p>	
<p>Akcja społeczna na dozbieranie armii</p>	<p>[...] W dniu 24 VI 1939 r. we wsi Kramsk pow. konińskiego odbyło się wręczenie przedstawicielom armii ciężkiego karabinu maszynowego, ufundowanego z inicjatywy miejscowej Straży Pożarnej przez mieszkańców gmin: Kramsk i Wysokie. Podkreślić należy, że gminy te są niezamożne, to też dar ten należy uważać za wyraz wysokiego patriotyzmu i uświadomienia miejscowej ludności. Uroczystość połączona z poświęceniem rozbudowanej remizy OSP oraz ze „Świętem Morza” miała charakter bardzo podniosły i wywarła głębokie wrażenie na licznie zebranej ludności wiejskiej. [...]</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 149/39 z 7 lipca 1939 roku</p>	
<p>Ucieczka do Niemiec obywateli polskich narodowości niemieckiej</p>	<p>[...] W okresie od 1 stycznia do końca czerwca br. z terenu województwa zbiegło do Niemiec 2628 obywateli polskich narodowości niemieckiej. Według powiatów liczba uciekinierów przedstawia się jak następuje:</p> <p>[...] Koło - 37 osób Konin - 800 osób [...] Turek – 120 osób [...]</p>
<p>Składanie podań przez obywateli polskich</p>	<p>Do Starostwa Powiatowego w Kole wpływają podania osób narodowości niemieckiej o wydanie im bezpłatnych paszportów na wyjazd do Niemiec na sezonowe roboty rolne. Do podań tych załączają imienne kontrakty, jakie im zostały nadesłane przez właścicieli majątków z Niemiec. Kontrakty te są poświadczone przez niemieckie władze administracyjne z dołączeniem odpowiednich pism Konsulatu Niemiec z Poznania. [...]</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 150/39 z 8 lipca 1939 roku</p>	
<p>Wycieczka posłów i senatorów wielkopolskich do pow. konińskiego</p>	<p>Na dzień 11 VII 1939 r. zapowiedziała swoje przybycie do powiatu konińskiego wycieczka grupy senatorów i posłów wielkopolskich pod przewodnictwem wicemarszałka Surzyńskiego. W wycieczce mają wziąć również udział Pan Premier Gen. Sławoj Składkowski oraz Pan Minister Komunikacji Ulrich jako posłowie z Wielkopolski. Celem wycieczki jest zwiedzanie budowy kanału Gopło-Warta i powiatu. [...]</p>
<p>Komunikat Dzienny Nr 151/39 z 10 lipca 1939 roku</p>	
<p>Kolportaż nielegalnych czasopism niemieckich</p>	<p>[...] W dniu 30 VI 1939 r. o godz. 18.48 w Turku zatrzymany został jako podejrzany o kolportaż nielegalnych czasopism i druków – Szmidt Jakub, s. Jana-Jerzego i Katarzyny z d. Bambarger, ur. 21 XII 1913 r. w Bolechowie, pow. Dolina, woj. stanisławowskie, kawaler, sekr. Niemieckiego Związku Ludowego /Deutscher Volksverband/ na obwód Konin, zam. w Koninie ul. Kolska Nr 40., który wracał autobusem z Łodzi do Konina. W czasie przeprowadzonej przy nim rewizji odnaleziono i zakwestionowano 15 czasopism z odciętymi tytułami „Der Stürmer”, których kolportaż w Polsce jest zabroniony, 155 druków deklaracji „Aufnahmemeldung” i 210 druków legitymacji „Mitgliedskarte”, na których nie były wskazane w języku polskim miejsca odbicia, wydawcy i miejsca wydania tych druków. Szmidt zeznał, że czasopisma i druki otrzymał w Zarządzie Centralnym Niemieckiego Związku Ludowego w Łodzi, ul. Piotrkowska 157. Po ustaleniu tożsamości i przesłuchaniu, Szmidt został zwolniony w dniu 30 VI 1939 r.</p>

Emigracja Niemców	Ze strony osób narodowości niemieckiej nadal wpływają do Starostwa w Kole podania o stwierdzenie im w dowodach osobistych obywatelstwa polskiego. Z otrzymanych informacji wynika, że wymienione osoby noszą się z zamiarem nielegalnego przedostania się do Niemiec przez Gdańsk. O stwierdzenie im obywatelstwa polskiego w dowodach osobistych mają się ubiegać dlatego, że rzekomo władze niemieckie żądać mają od tych uciekinierów wykazywania się dowodami osobistymi ze stwierdzonym obywatelstwem polskim.
Komunikat Dzienny Nr 152/39 z 11 lipca 1939 roku	
Aresztowanie obywatela narodowości niemieckiej za rozsiewanie niepokojących wiadomości	[...] Posterunek Policji Państwowej w Ślesinie pow. konińskiego w dniu 7 lipca br. zatrzymał i wraz z dochodzeniem doprowadził do Sądu Grodzkiego w Kleczewie obywatela polskiego narodowości niemieckiej Cykle Marcina, lat 32, z Ignacewa pow. Konin, za następujące wyrażenie się: „W miesiącu październiku 1939 r. Niemcy zabiorą Gdańsk, ponieważ taką umowę podpisał Hitlerowi Marszałek Piłsudski w 1934 roku”, nadto dodał, że „Niemcy mają taki sposób, że w ciągu jednej doby zabiorą całą Polskę”. Sąd Grodzki w Kleczewie zawiesił nad Cykle areszt. [...]
OZN – zgromadzenie	W dniu 9 VII 1939 r. we wsi Niewiesz pow. Turek odbyło się zgromadzenie OZN przy udziale 500 osób, na którym przemówienie nt. sytuacji międzynarodowej i stosunków polsko-niemieckich wygłosił poseł Feliks Karśnicki.
Komunikat Dzienny Nr 153/39 z 12 lipca 1939 roku	
Stosunki w Niemczech wg listu uciekiniera	[...] Pod adresem Simma Roberta we wsi Rybno pow. kolskiego nadszedł list ze zbiegłej do Niemiec Almy Simm [...]. W liście tym podkreśla ona swoje zadowolenie z warunków zarobkowych w Niemczech. Ma ona tam pracować jako robotnica rolna w majątku. Podaje, że w majątku zamiast koni do pracy używane są krowy, a na skutek braku ludzi do pracy na roli wprowadzony jest przymus w stosunku do ludności miejskiej przepracowania 14 dni latem na roli. W liście tym czyni aluzję, że gdyby Polska została przyłączona do Niemiec, to z rodziną szybciej by się zobaczyła i byłoby im wówczas lepiej. [...]
Komunikat Dzienny Nr 154/39 z 13 lipca 1939 roku	
Bójka pomiędzy robotnikami polskimi zatrudnionymi przy kanale Warta-Gopło a młodzieżą niemiecką	[...] Dnia 9 VII br. podczas powrotu z zabawy z Przewozu pow. konińskiego wynikła bójka pomiędzy robotnikami zatrudnionymi przy robotach kanału Warta-Gopło i młodzieżą polską z jednej strony a młodzieżą niemiecką z Mielnicy Dużej z drugiej strony. Podczas bójki został pobity Ludwik Kin, obywatel polski narodowości niemieckiej. Gdy młodzież niemiecka w obawie przed Polakami rozbiegła się do domu, wspomniani robotnicy, będąc w stanie pijanym, powybijali szyby w domach następujących obywateli polskich narodowości niemieckiej w Mielnicy Dużej: Gottfrieda Kina, Edmunda Montaga i Juliusza Montaga, a nadto wylamali sztachety parkanu przed domem Kina. [...]
Komunikat Dzienny Nr 155/39 z 14 lipca 1939 roku	
Rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości	[...] Posterunek w Pyzdrach powiatu konińskiego wszczął dochodzenie przeciwko Kanwischerowi Otto, ur. 19 VIII 1902 r., ewangelik, obywatel polski, narodowości niemieckiej, sklepikarzowi w Pyzdrach i Lange Edmundowi, ur. 23 VIII 1914 r., ewangelik, obywatel polski, narodowości niemieckiej, za publiczne rozsiewanie wieści, iż radio i gazety polskie podają nieprawdziwe wiadomości. To zaś co jest prawdą, że Polacy zabili w czasie zajść z Niemcami koło Łodzi w Augustynowie 12 Niemców i kilku potłukli, tego nie piszą i przez radio nie nadają. [...]
Komunikat Dzienny Nr 165/39 z 26 lipca 1939 roku	
Likwidacja koła SL w pow. kolskim	[...] W końcu czerwca 1939 r. we wsi Łęka gm. Kościelec pow. kolskiego koło SL zostało całkowicie zlikwidowane z powodu niepłacenia składek i bardzo małej ilości członków czynnych. [...]

Komunikat Dzienny Nr 166/39 z 27 lipca 1939 roku	
Ustąpienie działacza SL z prezesury powiatowej	[...] Były prezes powiatowy Stronnictwa Ludowego na powiat koniński Wojciech Zawadzki z Jaroszewic, obecny wójt gminy Dąbroszyn otrzymał ostatnio wytknięcie z Zarządu Wojewódzkiego SL w Poznaniu za to, że gdy wybrano go wójtem, zrzekł się prezesury powiatowej SL. Władze wojewódzkie podnoszą, że choćby nadał pozostał prezesem powiatowym SL, byłby i tak na stanowisku wójta zatwierdzony, gdyż to nie jest żadną przeszkodą, bo Stronnictwo Ludowe jest organizacją legalną i stoi na stanowisku budowy Polski rządnej, wielkiej i sprawiedliwej.
SL – przygotowania do obchodów „Czynu Chłopskiego” w pow. konińskim	Dnia 23 VII 1939 r. odbyło się w Koninie przy udziale 30 osób posiedzenie kierowników kół i członków SL z terenu powiatu, na którym krótkie przemówienie na temat „Ogólna sytuacja polityczna” wygłosił nowy prezes powiatowy SL Jan Biadasiewicz z Rychwała. Głównym celem zebrania było omówienie programu obchodu święta „Czynu Chłopskiego”. Po dłuższej dyskusji postanowiono zorganizować ten obchód jak najokazalej w dniu 15 VIII 1939 r. w Rychwale przy udziale bander i rowerzystów. Między innymi przewidziane są przemówienie okolicznościowe, śpiewy i deklamacje ZMW „Wici”. Na obchód ten ma przybyć delegat z Poznania.
Zbiórka na FON w pow. konińskim	Pracownicy firmy Ackermans i van Haaren w Koninie złożyli na FON zł 1150, w tym obligacje Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej na zł 1100 i 50 zł gotówką, załoga pogłębiarki „Grinode” na kanale Warta-Gopło złożyła zł 35. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Cieninie Kościelnym wpłaciła na FON kwotę 1653,89 zł [...].
Komunikat Dzienny Nr 170/39 z 1 sierpnia 1939 roku	
JDP – Konin	[...] Według uzyskanych informacji kierownik okręgowego zarządu Jungdeutsche Partei Buczek Józef Franciszek i jego zastępca Hirschhorn Oskar Wili, zam. w Koninie, w czasie objazdów rejonu, na zwołanych przez nich zebraniach nawołują Niemców na wyjazd do Niemiec i zaopatrują ich w legitymacje członkowskie JDP, które mają im ułatwić po przejściu granicy do Niemiec uzyskanie pracy i opiekę. [...]
Komunikat Dzienny Nr 172/39 z 3 sierpnia 1939 roku	
Działalność Przystosowania Wojskowego Kobiet w Kole	[...] Dnia 1 VIII 1939 r. odbyło się w Kole zebranie kobiet urządzone przez PWK przy udziale ok. 70 osób. Kazimiera Grochocińska wygłosiła referat na temat obrony własnego domu i dzieci, a Malińska Maria, komendantka PWK, odczytała wyjątki o pomocniczej służbie kobiet na wypadek wojny. Na mający się odbyć kurs informacyjny dla kobiet zapisało się 26 kandydatek. [...]
Komunikat Dzienny Nr 173/39 z 4 sierpnia 1939 roku	
Aresztowanie 17 osób narodowości niemieckiej	[...] Sąd Okręgowy Śledczy Sądu Okręgowego w Kaliszu z siedzibą w Koninie osadził w areszcie śledczym w Koninie 17 osób narodowości niemieckiej z gminy Gosławice i Sławoszewek i wszczął przeciwko nim dochodzenie z art. 99 Kodeksu Karnego. [...]
Robotnicy przy budowie kanału – odmówienie spożycia obiadu	W dniu 1 VIII 1939 r. zatrudnieni przy budowie kanału Warta-Gopło na terenie gminy Skulskawieś pow. konińskiego odmówili spożycia, twierdząc, że mięso jest zepsute. Przywołany lekarz stwierdził, że przygotowane pożywienie nadaje się do spożycia, wobec czego część robotników obiad spożyło. Wieczorem tego dnia robotnicy zebrani w liczbie ok. 250 osób omawiali kwestię wyłonienia spośród siebie komisji menażowej w liczbie 5 osób, celem kontrolowania gospodarki obozowej. Obecnie panuje spokój. [...]
Komunikat Dzienny Nr 175/39 z 7 sierpnia 1939 roku	
JDP Konin zebranie – rozwiązane	[...] Dnia 3 bm. w lokalu własnym w Koninie odbywało się zebranie kierowników kół Jungdeutsche Partei okręgu organizacyjnego z udziałem 32 osób, któremu przewodniczył kierownik Okręgu JDP Buczek Józef. W zebraniu brali udział kierownicy

	<p>kół z pow. tureckiego, kaliskiego, kolskiego, nieszawskiego, gnieźnieńskiego i konińskiego.</p> <p>Ze względu na otrzymane informacje, że uczestnicy są w posiadaniu nielegalnym broni i nielegalnej literatury starosta powiatowy zarządził rozwiązanie zebrania i przeprowadzenie rewizji osobistej, w wyniku której ich do posterunku w celu wylegitymowania i przesłuchania, po czym zostali zwolnieni z wyjątkiem kierownika organizacyjnego JDP Hirschkorna Oskara zamieszkałego w Koninie, który rzucił się na st. post. Olszynkę Józefa i uderzył go w twarz. Hirschkorn został przekazany sądziemu Okręgu Śledczego w Koninie. [...]</p>
Powrót robotników z Gdańska	<p>W ostatnich dniach powróciło na teren gminy Rzgów pow. konińskiego kilku robotników rolnych z terenu W.M. Gdańska, którzy opowiadają, że młóci się tam pospiesznie zboże i wywozi do Niemiec. Wśród hitlerowców w Gdańsku krąży wersja, że granica polska w Gdańsku zostanie wkrótce zamknięta, a polscy robotnicy zostaną wywiezieni w głąb Niemiec, wobec czego wracają do kraju, mimo że praca na roli nie jest skończona. Według opowiadań tych robotników nocami hitlerowcy pracują przy budowie umocnień fortyfikacyjnych. [...]</p>
Komunikat Dzienny Nr 177/39 z 9 sierpnia 1939 roku	
Działalność pogotowia społecznego kobiet w Kole	<p>[...] Dnia 7 VIII 1939 r. odbyło się w Kole zebranie informacyjne pogotowia społecznego kobiet przy udziale ok. 60 osób. Po krótkim referacie rozpoczęto zapisywanie kandydatek na specjalny kurs informacyjny, na który zgłosiły się wszystkie kobiety przybyłe na zebranie. [...]</p>
Korespondencja z Niemiec	<p>Juliusz Helwig, narodowości niemieckiej, pochodzący z gminy Skulskawieś, powiatu konińskiego, nielegalnie wyjechał do Niemiec i obecnie nadesłał do żony, zam. w Kijowcu, gm. Skulskawieś, list, w którym między innymi pisze... „o ile chcesz, to przyjeżdżaj jak najprędzej, bo prędko może już pęknąć, ty wiesz, o czym ja myślę”. [...].</p> <p>Urząd Wojewódzki podaje poniżej wyjątki z listu niejakiego Krügera Oskara z Dąbrowicy, pow. konińskiego, zbiegłego do Niemiec, do swojego ojca, zamieszkałego w Dąbrowicy:</p> <p>„Do 15 sierpnia muszą być żniwa ukończone, a wówczas wszyscy mężczyźni i konie stawiają się do dyspozycji władz wojskowych. Myśmy wszyscy wstąpili do SA i z tego powodu będzie nam kiedyś dobrze. Otrzymamy bowiem później posady i nie będziemy potrzebowali pracować. Oficerowie nasi cieszą się bardzo, że jesteśmy już wojskowo wyćwiczeni, a skoro przejdziemy ćwiczenia SA i w wojsku, to zostaniemy wysłani na granicę. Jeżeli wyjdzie rozkaz do marszu, to będziemy postępowali na czele. Nie wiadomo tylko dokąd pójdziemy, czy do Gdańska, czy do Polski. W każdym razie marsz rozpocznie się w końcu miesiąca sierpnia.” [...]</p>
Komunikat Dzienny Nr 179/39 z 11 sierpnia 1939 roku	
Kurs OPL dla instruktorów wiejskich	<p>[...] Dnia 9 VIII 1939 r. rozpoczęto w Koninie 10-dniowy kurs III kat. dla instruktorów obrony przeciwlotniczej i gazowej gminnych z całego powiatu.</p>
Komunikat Dzienny Nr 182/39 z 16 sierpnia 1939 roku	
Rocznica zwycięstwa	<p>[...] Dzień 15 sierpnia przeszedł na terenie woj. poznańskiego 15 VIII 1920 r. w Wielkopolsce w całkowitym spokoju, a mimo padającego od rana deszczu – ogólne uroczystości „Święta Żołnierza” urządzone we wszystkich większych miejscowościach [...] miały dużą frekwencję i odbyły się w bardzo podniosłym nastroju. [...]</p> <p>Spośród partii politycznych [...] SN odbyło własne akademie, względnie zgromadzenia w lokalach zamkniętych, jedynie w 13 miejscowościach.</p> <p>[...]</p> <p>2/ powiat Turek – zgromadzenie SN w Uniejowie przy udziale 250 osób. Przemówienia miały charakter patriotyczny, nawoływano do solidarności narodowej i gotowości do obrony kraju. [...]</p>

Wręczenie Armii sprzętu wojennego	Dnia 15 VIII 1939 r. odbyła się w Koninie uroczystość wręczenia Armii sprzętu wojennego, zakupionego z dobrowolnych ofiar złożonych przez społeczeństwo pow. konińskiego w kwocie 36 tys. zł. Uroczystość odbyła się przy udziale płk. Mozdyniewiczza – dowódcy dywizji, delegacji pułku wrzesińskiego, przedstawicieli władz i licznie zgromadzonych organizacji społecznych oraz ludności powiatu, która gorąco manifestowała swoje uczucia do Armii. [...]
Komunikat Dzienny Nr 183/39 z 17 sierpnia 1939 roku	
Prelekcja LMiK - o znaczeniu morza dla Polski	[...] Dnia 13 VIII 1939 r. odbył się w Wilczynie, pow. konińskiego, z inicjatywy Ligi Morskiej i Kolonialnej odczyt propagandowy na temat znaczenia morza dla życia gospodarczego Polski. Prelegent, prof. Majewski z Konina, uświadamiając zebranych o znaczeniu morza dla potęgi Polski, wzniecił wśród nich zapal do ofiarności z mienia i krwi na każdą potrzebę chwili. Zebranych było ok. 170 osób. [...]
SN – przygotowania do zjazdu powiatowego w powiecie kolskim	Zarząd powiatowy SN w Kole czyni przygotowania do zjazdu powiatowego, który ma się odbyć w dniu 8 IX 1939 r. w osadzie Brdów. Projektuje się m.in. złożenie hołdu powstańcom pogrzebanym na miejscowym cmentarzu oraz wieńca u stóp pomnika płk. Junga w Nowinach Brdowskich.
SN – obchody Cudu nad Wisłą w dniu 13 VIII	Z okazji zbliżającej się rocznicy Cudu nad Wisłą Stronnictwo Narodowe urządziło już w dniu 13 VIII 1939 r. szereg obchodów i zgromadzeń, które miały przebieg następujący: [...] 5/ w Wyszynie pow. tureckiego – zgromadzenie w lokalu przy udziale 200 osób /nielegalne, organizatorów pociągnięto do odpowiedzialności karno-administracyjnej/. 6/ w Brzeźnie i Kleczewie pow. konińskiego – zebrania przy udziale 24 i 28 osób. W związku z obecną sytuacją polityczną wspólną cechą wszystkich tych obchodów było wyraźne nastawienie antyniemieckie. [...]
Komunikat Dzienny Nr 184/39 z 18 sierpnia 1939 roku	
Ograniczenia projektowanych przez SN imprez zgromadzeniowych do ram lokalnych	W uzupełnieniu informacji zawartych w K.D. 183/39 z dnia 17 VIII 1939 r. w sprawie przygotowań SN do zjazdu powiatowego w dniu 8 IX 1939 r. w osadzie Brdów pow. kolskiego, Urząd Wojewódzki zgłasza, że starosta powiatowy w Kole otrzymał polecenie odpowiedniego poinformowania organizatorów, że nie otrzymają pozwolenia na urządzenie zjazdu powiatowego, a jedyną dozwoloną obecnie imprezą może być zebranie członkowskie miejscowego koła i to w lokalu zamkniętym. [...]
PCK – odczyt w Turku o obronie przeciwgazowej	Dnia 12 VIII 1939 r. odbył się w Turku przy udziale ponad 50 osób odczyt wygłoszony przez instruktora PCK na temat „Jak ratować się przed gazami bojowymi i ich działaniem”.
LOPP – kurs dla instruktorów gminnych oplg. pow. tureckiego	Dnia 14 VIII 1939 r. obwód powiatowy Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej zorganizował 5-cio dniowy kurs dla instruktorek i instruktorów gminnych pow. tureckiego dla przeszkolenia ich w kierunku przygotowania ludności do obrony na wypadek wojny. Na kurs uczęszcza 50 osób, w tym 20 kobiet.
Katolickie Stowarzyszenie Mężów – dar na FON i zainteresowanie dla oplg.	Dnia 13 VIII 1939 r. w osadzie Grzegorzew, pow. kolskiego, zebranie członków Katolickiego Stowarzyszenia Mężów przy udziale 17 osób, postanowiło jednomyślnie poświęcić jeden dzień pracy na FON w czasie i miejscu wyznaczonym przez właściwe czynniki. Podnoszono również konieczność zorganizowania dla mieszkańców osady kursu z zakresu oplg. i ratownictwa sanitarnego, gdyż ludność miejscowa nie posiada w tym względzie żadnego przygotowania. [...]

Tytuł: Komunikaty dzienne wojewody poznańskiego o sytuacji politycznej w regionie konińskim w 1939 roku (kwiecień-sierpień)

Słowa kluczowe: region koniński, sytuacja polityczna w 1939 r., Polska, III Rzesza, partie polityczne w Polsce w latach 1938-1939, mniejszość żydowska, mniejszość niemiecka

Streszczenie: "Komunikaty dzienne wojewody poznańskiego o sytuacji politycznej w regionie konińskim w 1939 roku" to zbiór raportów urzędowych z lat 1939, które informują o sytuacji politycznej i społecznej w województwie poznańskim, w szczególności w regionie konińskim. Raporty te obejmują okres od kwietnia do sierpnia 1939 roku i zawierają informacje na temat działalności partii politycznych, organizacji społecznych, mniejszości narodowych, a także sytuacji na granicy polsko-niemieckiej. Dokumenty te były wysyłane do różnych organów państwowych, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i dowództw okręgów wojskowych. Analiza tych komunikatów pozwala na lepsze zrozumienie procesów społeczno-politycznych w regionie konińskim w kontekście ogólnopolskim u schyłku dwudziestolecia międzywojennego.

Title: Daily communications of the Poznań Voivode on the political situation in the Konin region in 1939 (April-August)

Keywords: Konin region, political situation in 1939, Poland, III Reich, political parties in Poland in the years 1938-1939, Jewish minority, German minority

Abstract: "Daily Reports of the Poznań Voivode on the Political Situation in the Konin Region in 1939" is a collection of official reports from 1939 that inform about the political and social situation in the Poznań Voivodeship, particularly in the Konin region. These reports cover the period from April to August 1939 and contain information about the activities of political parties, social organizations, national minorities, as well as the situation on the Polish-German border. These documents were sent to various state bodies, including the Ministry of Internal Affairs and military district commands. The analysis of these reports allows for a better understanding of the socio-political processes in the Konin region in the national context at the end of the interwar period.

Bibliografia

Archiwa

Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Urząd Wojewódzki Poznański (UWP), sygn. 5706; sygn. 5708; sygn. 5710-5721; sygn. 5712; sygn. 5713; sygn. 5723-5725.

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie (APK), Wydział Powiatowy w Koninie (WPK), sygn. 523; sygn. 567; sygn. 291; sygn. 312; sygn. 382; sygn. 425; sygn. 461; sygn. 519.

Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Polskie partie polityczne, organizacje, stowarzyszenia i związki, sygn. 35.

Opracowania

Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus und „Volkstumskampf“ im Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung aus beiden Ländern 1920-1939. Polacy i Niemcy między wojnami. Status mniejszości i „walka graniczna”. Raporty władz polskich i niemieckich z lat 1920-1939, hrsg. von R. Jaworski u. M. Wojciechowski, bearb. M. Niendorf u. P. Hauser, Halbbd. 1, München-New Providence-London-Paris 1997.

„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 1937, nr 46, poz. 350.

„Głos Koniński”, nr 10, 4 III 1939.

Kaczmarek, Z. Powrót do Macierzy. Powiat koniński w obliczu włączenia w strukturę administracyjną woj. poznańskiego w 1938 r., „Rocznik Koniński”, t. 11, 1997.

Kaczmarek, Z., Pawlak, K. Endecja w Wielkopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym, „Rocznik Wielkopolski Wschodniej”, t. 4, 1976.

Kacprzak, P. Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1919-1939, „Studia Lubuskie”, 2007, t. 3.

Kowalski, I. Mniejszość żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1939, „Kronika Wielkopolski”, nr 4(75), 1995.

Matelski, D. Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce 1918-1939, Poznań 1997.

Opiola, M., Kawski, T. Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942, Toruń 2008.